

令和3年度 卒業論文

PC用キーボードを用いた演奏システム

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

次田直樹

2022年2月 提出

概 要

複数人で演奏するときなど、外出先でピアノを演奏する時、電子ピアノはサイズが大きく重いものが多いので、持ち運ぶことが難しい。PCは比較的持っている人が多いものであり、PC用キーボードにおけるタイピングはピアノの演奏方法と似ている。よって、PC用キーボードがあれば外出先でも電子ピアノの代わりに演奏できると考えられる。

PCで音楽を演奏をする場合、ピアノやMIDIキーボードに比べて、キーが小さい、キーの押しが小さい、横に並ぶキー数が13~17個程度と少ないといった特徴がある。なので、PC用キーボードは親指と他の指との間隔が取りにくく、指くぐりが難しい。指くぐりとは、ドレミファソラシドのような連続した音を弾くときに、親指が他の指の下を通ることをいう。このような理由から、ピアノと同じように演奏することは難しい。

また、ピアノにおける演奏において、強弱を付けるためには、鍵盤を押す強さを変える必要がある。しかし、PC用キーボードはキーを押す強さを検知できない。そのため、ピアノのようにキーの押す強さで強弱をリアルタイムに変更できない。

既存研究ではキーボードを直接改造し、加速度センサーを設置することでキーの押す強さを検知出来るようにするものや、マウスで直接音の強さを表すベロシティを直接設定するソフトウェアがある。前者の場合、使用するまでに時間がかかり、現実的ではない。後者の場合、強弱の変化をリアルタイムに表現することが難しい。

そこで、キーの間隔が取れるようにピアノの白鍵にあたる部分を2列にするキー

ボード配置を提案する。また、提案したキーボード配置を使用し、強弱の付与を機械学習で自動的に行うことで、PC用キーボードを利用した演奏システムにおいてよりピアノに近い演奏を目指すシステムを提案する。また、本システムを用いて評価実験を行い、PC用キーボードにおける演奏の強弱をリアルタイムに変化できることを確かめる。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	1
第2章 関連研究・関連システム	3
2.1 既存研究	3
2.1.1 “The ‘E’ in QWERTY: Musical Expression with Old Com- puter Interfaces” [2]	3
2.1.2 “A Practical Pressure Computer Keyboard” [3]	3
2.1.3 Everyone Piano [1]	3
2.1.4 “VirtuosoNet: A HIERARCHICAL RNN-BASED SYSTEM FOR MODELING EXPRESSIVE PIANO PERFORMANCE” [4]	4
2.1.5 “Reimagining the Computer Keyboard as a Musical Interface” [5]	4
2.1.6 鍵盤奏者のための小型鍵盤楽器を用いた文字入力インタフ ェースの設計と実装 [6]	4
2.2 既存研究との違い	4

第3章 演奏システム	7
3.1 演奏する上での課題	7
3.2 キーボード配置案	7
3.3 ベロシティの付与	9
第4章 評価実験	11
4.1 実験方法	11
4.1.1 試用実験	11
4.1.2 遅延計測	12
4.1.3 Maestro データセットを用いたベロシティ付与評価	13
4.2 実験結果	13
4.2.1 試用実験	13
4.2.2 遅延計測	15
4.2.3 Maestro データセットを用いたベロシティ付与評価	15
4.3 考察	16
第5章 結 論	19
5.1 結論	19
5.2 今後の展望	19
参考文献	21

目 次

3.1	キーボード配置	8
4.1	実験で使用する課題曲	12
4.2	1回目から22回目の演奏におけるミスの回数	14
4.3	ミスとなった演奏の回数	14
4.4	22回目の演奏のペロシティ	16

表 目 次

3.1 学習に使用した特徴量	10
4.1 使用したPCのスペック	15

第1章 序 論

1.1 背景

複数人で演奏するときなど、外出先でピアノを演奏する時、電子ピアノはサイズが大きく重いものが多いので、持ち運ぶことが難しい。PCは比較的持っている人が多いものであり、PC用キーボードにおけるタイピングはピアノの演奏方法と似ている。よって、PC用キーボードがあれば外出先でも電子ピアノの代わりに演奏できると考えられる。

PCで音楽を演奏をする場合、ピアノやMIDIキーボードに比べて、キーが小さい、キーの押しが小さい、横に並ぶキー数が13～17個程度と少ないといった特徴がある。なので、PC用キーボードは親指と他の指との間隔が取りにくく、指くぐりが難しい。このような理由から、ピアノと同じように演奏することは難しい。

PC用キーボードに用いる演奏ソフトは様々存在するが、PC用キーボードはキーの押し強さが検出できないため、ピアノと同じような方法で強弱を表現できない。強弱を表現する方法としては、PC用キーボードを改造し、加速度センサーを組み込む方法、マウスを使用しベロシティを変更する方法がある。

1.2 目的

コンピュータで音楽を演奏する場合に、先程述べた問題を解決するキーボードの配置案を考案し、演奏ソフトウェアを作成したのでその詳細を述べる。さらに、

演奏する音のペロシティを機械学習によって音の特徴量とペロシティの関係を求めることで、PC用キーボードの演奏に自動で強弱を付けることを目指す。

第2章 関連研究・関連システム

2.1 既存研究

2.1.1 “The ‘E’ in QWERTY: Musical Expression with Old Computer Interfaces”[2]

一般的なキーボードである QWERTY キーボードの上から機械を外付けし、加速度センサーによってキーの押しの強さが判定できるようになっている。

2.1.2 “A Practical Pressure Computer Keyboard”[3]

ドーム型のシリコンをキーボード内部に組み込むことで、キーの押しの強さを段階的に感知できる。

2.1.3 Everyone Piano[1]

キーボードでピアノのように演奏するソフトウェアであり、音域が設定できるのが特徴である。キーボードに1～7までの数字が割り振られており、1をド、2をレ、7をシというように音階が設定される。さらに、マウスのクリックで音の強弱や、音階のコードを変更することもできる。

2.1.4 “VirtuosoNet: A HIERARCHICAL RNN-BASED SYSTEM FOR MODELING EXPRESSIVE PIANO PERFORMANCE” [4]

楽譜から音階，テンポ記号，強弱記号，アーティキュレーション記号などの特徴を一音ごとに抽出する。そして抽出した情報をRNNに入力し，その一音に対するテンポ，強弱，アーティキュレーション，ペダリングなどの演奏特徴をRNNから出力する。

2.1.5 “Reimagining the Computer Keyboard as a Musical Interface” [5]

文章を楽譜として扱い，タイピングによって入力することで，音楽を演奏する研究である。

2.1.6 鍵盤奏者のための小型鍵盤楽器を用いた文字入力インタフェースの設計と実装 [6]

鍵盤演奏者向けに製作された，小型鍵盤を用いて文字入力を行うインタフェースである。

2.2 既存研究との違い

外出先などどこでも演奏できるようにするために，コンピュータはラップトップコンピューターを使用する。文献 [2] と文献 [3] では，新しいキーボードを演奏者が用意する必要がある。各自が持っているPCのキーボードを使用し，ソフトウェ

アをインストールすれば誰でもすぐに始められるようにする。キーボードの改造はしない。Everyone Piano[1]のように、マウスを操作する必要がある場合、場所の確保が難しい場合や、片手だけの演奏になってしまう場合がある。なので、これらを回避するためにマウスは使用せず、キーボードのみで演奏できるようにする。

本研究では過去の演奏データを扱って機械学習を行うため、RNNを使用し、演奏データを学習する。その後、学習済みのRNNモデルでベロシティを予測する。

第3章 演奏システム

3.1 演奏する上での課題

PC用キーボードはピアノやMIDIキーボードと比べて、横に並ぶキー数が少ない、キーの間隔が狭い、キーの押す強さを判定できないという課題がある。ピアノの鍵盤の数は基本的に88個とされているが、QWERTY型のPC用キーボードの横1列の鍵盤数は13~17個程度である。そのため、親指と他の指との間隔が取りにくく、指くぐりが難しい。

前章で述べた課題を解決するために、キーの間隔を確保するための新しいキーボード配置を提案する。

また、PC用キーボードではキーの押す強さを判定できない。これを解決するため、機械学習を利用し、リアルタイムに強弱に変化をつける。

3.2 キーボード配置案

本システムはプログラミング言語の一つである Processing を用いて作成する。キー配置は図3.2のように配置する。これは、指くぐりのあるメロディーを、右手だけで弾けるようにする配置である。

ユーザーは音域の下限または上限を入力することにより、指定された音域内で音階を割り当てる。

通常のピアノであれば1つ1つの白鍵が大きいので、指くぐりが可能である。しかし、コンピュータのキーボードは1つ1つのキーが小さく、隣り合うキーの間隔

を1つ下げようにする。

3.3 ベロシティの付与

Google社が開発している機械学習向けのオープンソフトウェアである tensorflow を用いて機械学習を行った。まず、maestro データセットから大量の MIDI ファイルを用意し、その曲のピアノロールからノートナンバーが一番高い音を残し、それ以外をカットする。maestro データセットとは、インターネット上のピアノ演奏コンペティション International Piano-e- Competition でのピアニストの演奏を集めることで作成された MIDI データである。ピアノロールから一番高い音を残す理由としては、演奏システムが単音のみを出力するためである。

学習するニューラルネットワークには、リカレントニューラルネットワーク (RNN) と Long Short Term Memory (LSTM) を使用した。RNN とは、自己回帰型のニューラルネットワークで、時系列データを入力とし、次の観測値の予測値を出力するものである。LSTM とは、RNN の1種で、入力・忘却・出力という3つのゲートを導入したものである。

RNN と LSTM では maestro データセットのうち 2018 年の演奏データから残った音から 7 個の特徴量とベロシティを抽出した。その後、抽出した特徴量とベロシティとの関係を RNN と LSTM で学習した。学習に使用した特徴量を表 3.1 に示す。なお、使用した演奏データの数は 93 である。このうち、前半の 47 個を訓練データに、後半の 46 個をテストデータとして使用した。予測には LSTM で学習したモデルを使用し、LSTM のノード数は 128、エポック数は 1000 とした。

表 3.1 の特徴量を学習済みモデルに入力し、Java プログラムでベロシティの値を予測する。

実際の演奏では、リアルタイムに演奏された音を入力とする。そのため、直近の 3 つの演奏された音の特徴量とベロシティに加え、現時刻で演奏する音の特徴

表 3.1: 学習に使用した特徴量

ノートナンバー
前の音からの間隔 (単位: 秒)
強拍か弱拍か (強拍なら 1, 弱拍なら 0)
ノートナンバーの差
拍の頭かどうか (拍の頭なら 1, それ以外なら 0)
小節の頭かどうか (小節の頭なら 1, それ以外なら 0)
前の音の長さ (単位: 秒)

量を入力とし、現時刻で演奏する音のベロシティを予測する。なお、演奏された音が3個以下の場合には、ダミーの値として特徴量の値とベロシティをすべて0として学習した。モデルから出力されたベロシティの値は、演奏システムに送信し、演奏システムによって受け取ったベロシティの値で音が出力される。

第4章 評価実験

4.1 実験方法

提案システムの評価実験として、表に示す3つの実験を行った。

- 試用実験
- 遅延計測
- Maestro データセットを用いたベロシティ付与評価

4.1.1 試用実験

本研究の著者1人が提案システムの評価実験を行った。指くぐりを使う曲として、ヤマハピアノ初見練習曲集 vol.5 の8ページに記載されている曲（以後、課題曲と呼ぶ）をピアノで練習する。ヤマハピアノ初見練習曲集とは、初見演奏の課題として過去のヤマハグレード試験に出題されたものである。演奏する部分を図4.1に示す。

課題曲の音域はソ#～1オクターブ高いラなので、音域はソ～1オクターブ高いラまでの範囲に指定する。

その後、提案システムを用いてテンポを60BPMとしてオクターブ変更なしで演奏を行い、ミスなく演奏できるまでにかかる回数、時間を記録した。強弱をつけて演奏できることを確かめた。

図 4.1: 実験で使用する課題曲

4.1.2 遅延計測

提案システムを用いて課題曲を演奏し、ベロシティの予測にかかる時間を遅延時間として1音ごとに求める。遅延時間は、次のように求める。

遅延時間 = (Java プログラムから予測値を受け取った時刻) - (キーが押された時刻)

遅延計測では前半、後半に分けて行う。前半では演奏を記録する Domino というアプリケーション、提案システムを実行するコマンドプロンプト、MIDI入力と MIDI 出力を指定する VSTHost というアプリケーション、Web 検索ブラウザである Microsoft Edge を立ち上げた状態で演奏を行う。後半では、前半と同じブラウザに加え、Google Chrome を立ち上げた状態で演奏を行う。課題曲の演奏を行うごとに、遅延時間の平均値を求める。その後、前半と後半でそれぞれ遅延時間の

平均値と標準偏差を求め、比較する。

4.1.3 Maestro データセットを用いたベロシティ付与評価

Maestro データセットを用いてモデルを構築し、演奏する音に付与するベロシティを予測した。予測したベロシティはノートオンの時点で演奏する音に対して自動的に付与される。演奏する各音のベロシティをグラフにまとめ、変化の様子を表す。

4.2 実験結果

4.2.1 試用実験

提案システムを用いて課題曲の演奏を練習した結果、所要時間3時間16分、22回目でミスなく弾くことが出来た。なお、今回の実験で演奏する1音目が記録されないということが起きたため、1音目に関してはミスの判定はしないこととした。

1回目から22回目までのミスの回数を図4.2に示す。図4.2を見ると、6回目の演奏まではミスの回数が10回を超えているが、7回目以降の演奏では、13回目の演奏を除き、ミスの回数が10回を超えることはなくなった。

また、9回目～11回目と12回目、14回目～16回目と17回目、17回目～20回目と21回目のように、ミスの回数が少なくなった後にミスが少しずつ増え続け、またミスの回数が少なくなることが繰り返し起きた。

次に、各演奏でどのようなミスが多いのかを調べるために、演奏1回ごとにミスをした箇所に該当する音を図にまとめた。表の横軸は演奏で使用された音の音名とノートナンバーの数値、縦軸は演奏で使用された音がミスをした箇所に該当する演奏の回数である。

図 4.2: 1 回目から 22 回目の演奏におけるミスの回数

図 4.3: ミスとなった演奏の回数

ミスとなった演奏回数が最も多かった音は 16 回で「ド#」、2 番目に多かった音は 15 回で「ラ」、次いで多かった音は 14 回で「レ」という結果になった。

また、「ラ#」に関しては 1 回の演奏で 1 回しか弾く箇所が無いにもかかわらず、13 回とミスとなった演奏回数が多くなった。さらに、「ソ」に関しても 1 回の演奏で 1 回しか弾く箇所が無いにもかかわらず、演奏回数が 7 回となった。このように、1 曲の中で演奏されることが少ない音に関してはミスとなった演奏回数が多くなる傾向が見られた。

課題曲には、黒鍵をひく箇所が多くあったが、白鍵にあたる位置を 2 列にすることで、黒鍵を弾いた場合でも、間隔を取って演奏することが出来た。

しかし、PC キーボードでは黒鍵を弾いた場合に手が下の白鍵の部分に重なってしまい、場所が確認しにくいことがあった。

また、ミスの中には、押す力が弱いために音が途切れて、同じ音を複数回押し

ている判定になってしまったものや、押そうとしたキーの周りのキーを押してしまったものがあった。

4.2.2 遅延計測

表 4.1 に示す CPU, メモリ, OS を持つノートパソコンを使用した。

CPU	Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
メモリ	8192MB RAM
OS	Windows 10 Home 64 ビット

表 4.1: 使用した PC のスペック

前半 11 回の平均実行時間と後半 11 回の平均実行時間を表に示す。前半 11 回の平均実行時間は約 5.8270 ミリ秒、標準偏差は約 0.9530 となった。後半 11 回の平均実行時間は約 7.1868 ミリ秒、標準偏差は約 0.2331 となった。

後半の平均実行時間は前半と比較すると、約 1.3598 ミリ秒増加している。よって、ブラウザ 1 つを立ち上げることにより、約 1.3598 ミリ秒遅延するという結果になった。

前半・後半とも標準偏差が 1 未満となり、遅延時間にはばらつきがあまりないという結果が見られた。

4.2.3 Maestro データセットを用いたベロシティ付与評価

ミスをせずに演奏した 22 回目ときのベロシティの値の変化を表したものを図 4.4 に示す。ここで、縦軸はベロシティの値、横軸は演奏開始から数えて何番目の音かを表している。

図 4.4 を見ると、記録されている最初の音のベロシティの値が大きくなっている。また、ベロシティの値が大きくなる瞬間はあるが、基本的にはベロシティの値は

図 4.4: 22 回目の演奏のベロシティ

小さいことが多かった。この時のベロシティの平均は 29.0 とかなり低かった。また、22 回目の演奏のベロシティの最大値は 83，最小値は 7 となった。

4.3 考察

今回の実験で、演奏する最初の音が記録されなかった原因として、実行時間の長さによる遅延が考えられる。実際、毎回最初の音のベロシティが予測されるまでに約 400ms かかっていることが分かった。

また、黒鍵が割り当てられるキーが音域によって変化するので、どのキーに音が割り当てられているかを記憶してから演奏する必要がある。そのため、どのキーに音が割り当てられているかを記憶する時間がかかってしまったことがミスなく演奏するのに時間がかかってしまった原因と考えられる。

課題曲で演奏された音の中で、「ド#」や「ラ」がミスとなった演奏回数が多くなった原因として、「ミ」「ド#」「ラ」を繰り返す箇所が課題曲の中で繰り返し登場していることが考えられる。また、「ラ#」や「ソ」など課題曲の中で演奏する箇所が少ない音のミスが多くなった原因として、指の動きに慣れることが難しい

ことが考えられる。

キーの押す強さが弱く音が途切れてしまいミスになることがあったが、キーボードの押す感覚やキーの押しの深さは使用するPCのキーボードによる。そのため、使用するPCによって演奏のしやすさは変わると考えられる。

全ての演奏において、1回目に記録されるベロシティの値が高くなった。これは、3回分の音の特徴量とベロシティをモデルの入力としており、4回目以前の演奏の場合は各特徴量にダミーの値として0を入れている。このため、予測が不正確になったと考えられる。

第5章 結 論

5.1 結論

従来の研究では、PC用キーボードではキーの間隔が取れないため指くぐりが難しかった。そこで、白鍵にあたる列を2列にすることによって、指くぐりをするための間隔を確保することが出来た。

しかし、黒鍵を弾いた場合に手が下の白鍵の部分に重なってしまい、場所が確認しにくいことがあった。

また、演奏回数が少ない音に対する演奏ミスが多いという結果が得られた。

演奏における遅延時間に関しては全体的にみると少なく、問題なく演奏できることが分かった。しかし、最初の入力に関して遅延がかなり発生してしまった。

機械学習を利用し、強弱にリアルタイムに変化を付けることは出来たが、1曲における平均のベロシティが低くなってしまった。

5.2 今後の展望

左手の演奏を加えることで、PC用キーボードを用いてより表現力のある演奏を可能にしていきたい。そして、モデルの精度を上げることで、全体の平均ベロシティを上げることを目指したい。また、ピアノ経験者に提案システムを用いた評価実験に協力して頂き、客観的評価を得ていきたい。

参考文献

- [1] Everyone Piano Inc : Everyone Piano,2016
- [2] Chris Nash : “The ‘E’ in QWERTY: Musical Expression with Old Computer Interfaces”, NIME, 2016.
- [3] Paul H.Dietz, Benjamin Eidelson, Jonathan Westhues and Steven Bathiche: “A Practical Pressure Computer Keyboard”, HCI, 2009
- [4] Dasaem Jeong, Taegyun Kwon, Yoojin Kim, Kyogu Lee, Juhan Nam : “VirtuosoNet: A HIERARCHICAL RNN-BASED SYSTEM FOR MODELING EXPRESSIVE PIANO PERFORMANCE”, ISMIR, 2019
- [5] Si Waite: “Reimagining the Computer Keyboard as a Musical Interface”, NIME, 2015
- [6] 竹川佳成, 寺田努, 西尾章治郎: 鍵盤奏者のための小型鍵盤楽器を用いた文字入力インタフェースの設計と実装, 2005

謝 辞

本研究をすすめるにあたり，指導教員の北原鉄朗教授には丁寧かつ親切なご指導をして頂きました。ここに感謝の意を表します。また，本研究に関して貴重なご意見を下さった北原研究室の皆様に感謝いたします。